

«АНАЛИЗ ПОРОКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ КРУЧЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563566>

Атамбаев Дилмухаммад Давронбек угли
Наманганский Инженерно-Технологический институт;
Акрамова Комила Шухрат кизи
студентка, Наманганский Инженерно-
Технологический институт;

Аннотация: *Пряжа, по сравнению с монокристаллическими нитями, состоит из коротких волокон, которые соединены между собой скручиванием или же склеиванием. В данной статье анализируются дефекты возникающие в процессе кручения текстильных нитей.*

Ключевые слова: *Волокно, пряжа, нить, однониточная нить, кручение, крутильная машина.*

«ANALYSIS OF DEFECTS ARISING IN THE PROCESS OF TORSION OF TEXTILE THREADS»

Abstract: *Yarn, in comparison with monolithic threads, consists of short fibers that are interconnected by twisting or gluing. This article analyzes the defects arising in the process of torsion of textile threads.*

Key words: *Fiber, yarn, thread, single thread, twisting, twisting machine.*

Общий термин для пряжи и нити, представляет собой длинную, тонкую и непрерывную ленту с определённой прочностью, которая изготавливается из текстильных волокон. Пряжи классифицируется по строению, по составу волокон и по отделке и окраске. По строению (конструкции) пряжи делятся на однониточные, крученые, трощенные, фасонные, армированные и высокообъемные.

Однониточная пряжа состоит из отдельных волокон, которые скручиваются в процессе прядения. Однониточные нити широко используются при изготовлении самых разнообразных тканей. Крученая же нить получается соединением или же кручением двух и более одинарных нитей.

Одним из основных технологических процессов при производстве текстильных материалов является процесс кручения. Процесс кручения

весьма не простой процесс, так как требует сохранения всех свойств нитей, что является не простой задачей. Основными свойствами текстильных нитей являются их прочность и растяжимость, их неравномерность по данным параметрам, их толщина и прочность.

Цель кручения для каждого продукта уникальна, неодинакова, но основа — это получение более прочной, толстой и равномерной нити. Но при процессе кручения возникают пороки (дефекты), устранение которых, во-первых очень трудно и во-вторых избежать полностью почти невозможно.

Самой главной причиной возникновения дефектов нитей является сорная пряжа, изготовленная из плохо очищенного сырья низкого качества. Загрязнённость нити тоже является пороком, оно возникает при попадании в массу волокон различных загрязнений и смазочных масел.

Одной из причин дефектов (пороков) крутки может быть неодинаковое натяжение нитей на тростильной машине, тонкий пропуск нитей при трощении, в том числе проблема может заключаться в самой крутильной машине, а именно её неправильная работа.

На примере проблем связанных с натяжением нитей на крутильных машинах рассмотрим технологический расчёт крутильной машины К-83

Кинематическая схема крутильной машины К-83 представлена на рисунке ниже. Головная передача размещена в раме машины, на передней стороне у неё имеются дверцы, которые открывают свободный доступ к сменным шестерням, смазке и другим органам передачи. Головную передачу можно установить на цилиндрическую или коническую намотку с помощью смены эксцентрика, блоков, шестерён и гитары в передаче к мотальному эксцентрику. Веретёна через тесьму, которая охватывает четыре веретена, получают движение от жестяных барабанов. Постоянное натяжение тесьмы поддерживается натяжными роликами на шарикоподшипниках.

Кинематическая схема крутильной машины К-83

1. Формула определения частоты вращения веретен:

$$n_{вер} = n_{дв} \frac{D_{см1} \cdot d_{бар} \cdot \eta}{D_{см2} \cdot d_{бл}} \quad \text{Ед. изм.: мин}^{-1}$$

где $D_{см1}$, $D_{см2}$ - диаметры сменных шкивов на валу электродвигателя, $d_{бар}$ и $d_{бл}$ - диаметры жестяного барабана и блокча веретена, мм; η - коэффициент проскальзывания тесьмы (0,97).

2. Частота вращения и скорость выпускного цилиндра определяется по следующей формуле:

$$n_{вц} = n_{дв} \frac{D_{см1} \cdot z_{б} \cdot z_{кр} \cdot 20}{D_{см2} \cdot 13462,82} \quad V_{вц} = \pi \cdot d_{вц} \cdot n_{вц} \quad \text{Ед. изм.: мин}^{-1}, \text{ м/мин}$$

3. Крутка и число зубьев крутильной шестерни определяется следующим образом:

$$K = \frac{31,6\alpha}{\sqrt{T_{кр}}} \quad K = \frac{n_{вер}}{\pi d_{вц} \cdot n_{вц}} = \frac{1,82 \cdot 62 \cdot 134 \cdot 250 \cdot 0,97}{3,14 \cdot 0,05 \cdot 1 \cdot 20 \cdot z_{кр} \cdot z_{б} \cdot 32} = \frac{1644154}{z_{кр} \cdot z_{б}}$$

$$z_{кр} = \frac{1644154}{K \cdot z_{б}}$$

4. Определяется время наработки полного съема и производительность машины следующими вычислениями:

- теоретическая производительность одного веретена:

$$P_T = \frac{n_{вер} \cdot 60 \cdot T_{кр}}{K \cdot 10^6} \quad \text{Ед. изм.: кг/ч}$$

- теоретическая производительность машины:

$$P_{Т.М.} = \frac{n_{вер} \cdot 60 \cdot T_{кр} \cdot a}{K \cdot 10^6} \quad \text{Ед. изм.: кг/ч}$$

где $T_{кр}$ - является линейной плотностью крученой нити (текс), a - является числом выпусков на машине

- следующим образом определяется норма производительности машины: ($K_{пв}=0,96$)

$$P_H = P_{Т.М.} \cdot K_{пв}$$

- время наработки полного съема:

$$t = \frac{G \cdot 1000 K}{n_{\text{вер}} \cdot T_{\text{кр}}}$$

Ед. изм.: мин или час

где G – является массой пряжи на початке, г. T

Для того чтобы получить равномерную кручёную пряжу с нужными нам свойствами необходимо, чтобы обеспечивалось одинаковое натяжение при скручивании нитей и чтобы они равномерно обвивали друг друга.

В процессе кручения также появляются короткие утолщения, которые принято называть «шишками» они возникают в результате прикручивания к пряже пуха. Утолщения нити возникают при обрыве ровницы, конец которой добавляется и прикручивается к соседней.

Также зачастую разладка механизмов и не своевременное обслуживание машин приводит к появлению пороков нитей.

Пороки нитей портят внешний вид, снижают качество тканей и швейных изделий, что приводит к снижению их цен.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Корабаев , Ш., Тожимирзаев , С., Жабборова , Г., & Бахромжонова , М. (2021). К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАДИУСА ЗОНЫ ПРОСКАЛЬЗИВАНИЯ ВОЛОКОН, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЯЖЕ ПО ВИНТОВЫМ ЛИНИЯМ. Збірник наукових праць ЛОГОС. <https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v2.22>
2. Dilmukhammad D.Atambaev, Boburshox M. Adashev, Muhammadibrohim A. Mirzomidinov, Shahzodbek E. Rahimjonov. Formation of Baked Yarn of Complex Structure, Methods for Determining The Hairiness of The Yarn and Hair Characteristics. DOI : <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i1-10>
3. Bobojonov H. T. et al. Influence of deformation properties of yarn on the quality of knitted fabric //Test Engineering and Management. – 2020. – С. 29502-29513.
4. Jamshid Y., Akbarjon U., Olimjon S. Dynamics of Interaction of a Single Fiber with a Headset of a Sampling Drum //Engineering. – 2020. – Т. 12. – №. 6. – С. 347-355.
5. Skobova N.V. Preparing yarn for twisting.
6. Исследования по измерению деформации пряжи при помощи оптических приборов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Бобожанов Х.Т. [и др.]. 2018. № 12 (57). URL:

<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6716> (дата обращения: 10.05.2022).

7. Анализ деформационных свойств высокоэластичных трикотажных полотен для проектирования спортивной одежды // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Максудов Н.Б. [и др.]. 2018. № 9 (54). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6370> (дата обращения: 10.05.2022).

8. Dilmuhammad Davronbekogli Atambayev, Muhridin Hakimjonogli Hasanov, Analysis of Fibrous Waste Generated in the Preparation Departments of Spinning Mills and Cotton Processing. <http://www.ijarset.com/volume-7-issue-9.html#>

9. Расчет силы трения волокон о переднюю гран зуба дискретизирующего барабана прядильной машины // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Жуманиязов К.Ж. [и др.]. 2018. № 11 (56). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6605> (дата обращения: 10.05.2022).